

**МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎРТА ЗАРАФШОН ВОҲАСИ
ЗИЁРАТГОҲЛАРИ ТАЪМИРЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ
ЙЎНАЛИШЛАРИ (КАРМАНА) МИСОЛИДА**

Савриев Жасур Фахриддинович

Навоий Инновациялар Университети ўқитувчиси
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)в/б.доц.

savriyevjasur71@gmail.com

Аннотация. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан истиқлол мафкурасини шакллантиришнинг асосий омили – тарихий қадриятларни қайта тиклаб, уни замонавийлик билан бойитиб боришдан иборат эканлигини қайта-қайта таъкидлаб келинмоқда. Мазкур мақолада, мустақиллик йилларининг дастлабки даврларида кўхна ва қадимий Кармана ёдгорликларининг таъмирланиш босқичлари ҳақида сўз юритилиб тарихий ва маданий меросларини муҳофаза қилиш, сақлашнинг илмий услубларини ривожлантириш ва мукаммаллаштириш ишлари кўрсатиб ўтилади.

Калит сўзлар. Ўрта Осиё, ислом, дин, қадрият, гумбаз, масжид, мажмуа, ёдгорлик, таъмирлаш, босқич, айвон, хона, маданий мерос, гавжум майдон.

Ўрта Осиёда ислом дини қарор топиши билан шаҳарсозлик маданиятида масжид, мадраса, хонақоҳлар қурилиши учун янги давр бошланиб, жума ёки жомеъ масжидлари қурилишига алоҳида эътибор билан қаралди⁷. Бундай бинолар одамлар гавжум майдонлар яқинида қурилган. Нурота шаҳридаги Чилустун жомеъ масжиди (IX аср), Панжвақта, Сайид ато жомеъ масжиди (XIV аср), Кўк Гумбаз масжиди. (XVI аср), Кармана туманидаги, Ҳазора ҚФЙ худудида жойлашган Мавлоно Ориф Деггароний жомеъ масжиди (VII-IX-XI аср), Қосим Шайх жомеъ масжиди ва мадрасаси (XVI аср), Дўрмон ҚФЙ да

⁷ Ахмедов М.Қ. Ўрта Осиё меъморчилик тарихи. -Тошкент: Ўзбекистон, 1995. -Б.53-54.

жойлашган Дўрмон жомеъ масжиди, (XIX аср охири), Қизилтепа туманидаги Тошмасжид меъморий мажмуаси (XVI аср) ва бошқалар шулар жумласидандир.

Жумладан, Навоий вилоятида ҳам 81та жомеъ масжидлари қурилган бўлиб⁸, шундан 61 таси қадимийлиги ва меъморчилик қурилиши билан алоҳида тарихийликка эга. Навоий вилоятидаги масжидларнинг меъморчилигида асосан бир ва кўп устунли, гумбазли, пештоқли, бурчакли, бир ва кўп томонлама айвонли, кўп хонали турларини учратишимиз мумкин. Кўплаб масжидларнинг лойиҳалаштирилишида аввало аҳоли турмуш тарзининг таркибий қисми бўлган диний эътиқодларнинг шаклланишидан келиб чиқиб қурилишида асосан ушбу жараён эътиборга олинган. Чунки, Ўзбекистон ҳудудида дастлабки масжидлар ва хонақоларнинг пайдо бўлиши, халифаликнинг сиёсий доирасига киритган араб босқинчиларининг роли маҳаллий санъати, жумладан қурилиш санъати учун ҳам дастлабки даврларда таъсирли аҳамиятга эга бўлган⁹.

Хусусан, ўтган 20 йиллик мустақил ривожланиш даврида Навоий вилоятининг ўзида, Президентимизнинг ташаббуси билан кенг кўламли бунёдкорлик ишлари амалга оширилди. Булар тарихий маданий ёдгорликлар, масжид, мадраса, мақбара ва хонақоҳлар, зиёратгоҳларни ободонлаштириш каби ишлар билан боғлиқдир. Жумладан, ушбу ишлар амалга оширилганидан сўнг, Навоий вилоятидаги жамланган меъморий ёдгорликлар орасида бугунги кунга қадар асрлар оша бизгача етиб келган энг қадимги масжидларидан Мавлоно Ориф Деггароний номлари билан боғлиқ масжид, Чилустун, Панжвақта, Саййид ато жомеъ масжиди, Кўк гумбаз масжиди, Қосим Шайх мажмуаси таркибига кириб кетадиган бир қатор биноларни ўз ичига қамраб олган масжид ва мадраса, Дўрмон жомеъ масжиди, Тошмасжид меъморий мажмуаларини иккинчи умрини ўтаяпти деб мисол қилиб айтиб ўтишимиз мумкин. Бу иншоотлар ўз даврининг меъморчилик ютуқлари ва илғор технологиялари асосида бунёд этилганлиги ҳамда бир неча асрлар ўтганига қарамасдан асл ҳолатини йўқотмасдан бизгача

⁸ Ўзбекистон масжидлари. Навоий вилояти. <https://masjid.uz/navoiy-v/222-karmana-tumani/1473-mavlono-orif.html>, <http://muslim.uz>.

⁹ Абриев Р.Б. Ўзбекистон мустақиллиги йилларида тарихий-меъморий обидаларни таъмирлаш ва қайта тиклаш жараёнлари.-Тошкент: Фан, 2015.-Б.20.

етиб келганилиги билан аҳамиятлидир¹⁰. Бироқ вақт ўтиши билан табиий – иқлим муҳити, ташқи таъсирлар ёдгорликларнинг жисмоний (моддий) эскиришига олиб келган. Булар натижасида ёдгорликларнинг нураш жараёни доимий равишда секин асталик билан ўз ҳолатини йўқотишлари тезлашиб, уларни сақлаб қолиш вазифаси устида иш олиб борилишини техник ҳолатларини мунтазам назорат қилишни, консервация-таъмирлаш ишларининг илмий асосланган усулларидан фойдаланиб доимий равишда жорий ва капитал таъмирлаш жараёнларига мунтазам равишда эҳтиёж сезилади дейишимиз мумкин.

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда олиб борилган қурилиш-таъмирлаш ишлари, аввало навоийликларнинг ўз қадриятларини асраб-авайлаш ва келажак авлодга етказиш каби эҳтиёжга, бу борада давлатимизнинг ташаббускорлиги ва ҳар томонлама қўллаб-қувватланишига таянилганлиги алоҳида эътиборга лойиқ. 1991-2020-йилларда, Ўзбекистон хусусан, Навоий вилоятидаги тарихий ёдгорликлари таъмирланишининг асосий йўналишлари мисолида мавжуд маданий мерос объектларини сақлаш, таъмирлаш, консервациялаш ва қайта тиклаш борасида бажарилган ишларнинг кўлами ва хусусиятларини инобатга олиб, уни 1991-2000-йиллар ҳамда 2001-2020-йилларни ўз ичига олган икки даврга бўлиб ўрганиш мантиқан ва мазмунан мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз. Бундай тарихий даврларга бўлинишнинг сабаби ўрганилаётган соҳадаги ўзгаришларнинг тамал тоши айнан 1991-йилларда қўйилганлиги билан боғлиқ¹¹. Навоий вилоятидаги мустақилликка қадар етиб келган ва аянчли ҳолатда бўлган кўплаб маданий мерос объектларини таъмирлаш ва консервациялашга қаратилган дастлабки ишлар айнан **биринчи босқичда** қисман, **иккинчи босқичда** эса мукамал равишда таъмирлашга тўғри келди. Улар аввало, халқаро ва республика аҳамиятига молик бир қатор дастлабки тадбирлар доирасида амалга оширилиб,

10 Воронина В.А. Некоторые данные о памятниках зодчества Узбекистана./Архитектурное наследие, выпуск 3.-Москва: 1953.-Б.107.

11 Абриев Р.Б. Ўзбекистон мустақиллиги йилларида тарихий-меъморий обидаларни, таъмирлаш ва қайта тиклаш жараёнлар.-Тошкент: Фан, 2015.-Б.68.

Кармана, Нурота, Қизилтепа туманларидаги бир қанча тарихий-меъморий иншоотларни таъмирлаш, қайта тиклаш жараёни бевосита давлат, жамоатчилик ҳамда ҳомийлик ёрдами билан олиб борилди¹². **Иккинчи босқич** халқаро стандартлар талабларига жавоб берувчи “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги 2001-йил 30-август қонунининг қабул қилинишидан бошланди¹³. Миллий қонунчилик тизимидаги ушбу ижобий ўзгариш соҳада жадал суръатлар билан иш юритиш ва республикада мавжуд маданий меърос объектларини ҳисобга олиш, уларнинг техник ҳолатидан келиб чиққан ҳолда барча имкониятларни ишга солиб, қурилиш-таъмирлаш ва бунёдкорликни амалга ошириш учун кенг имкониятлар яратди. кенг ҳажмдаги таъмир ва консервация ишлари, Навоий вилоятидаги жамланган меъморий ёдгорликлар орасидаги Мавлоно Ориф Деггароний номлари билан боғлиқ масжид билан бир қаторда Чилустун жомеъ масжиди, Панжвақта, Саййид ато жомеъ масжиди, Кўк гумбаз масжиди, Қосим Шайх жомеъ масжиди ва мажмуаси, Дўрмон жомеъ масжиди, Тошмасжид меъморий мажмуаларидан ташқари ҳам бошқа обидаларда олиб борилди.

“Таъмиршунослик” институтининг ихтисослашган кенгаши томонидан вилоятдаги барча таъмирланишга муҳтож ёдгорликларни босқичма босқич, 1991-2000-йиллар ҳамда 2000-2020-йилларни ўз ичига олган икки даврга бўлиб ўрганилганлиги ҳамда кейинги даврлардаги таъмирлаш ишларини ҳам мунтазам равишда давом эттирилганлиги 2004-2007, 2008-2011, 2013-2016, 2017-2020-йилларга мўлжалланган мемориал комплексни реставрация-консервациялаш, лойиҳалаштириш ва илмий тадқиқ қилиш ишларининг комплекс дастурларида кўришимиз мумкин.

Дастур Республика Маданият ва спорт ишлари вазирлиги қошидаги, ёдгорликларни сақлаш илмий-услубий кенгашининг мажлисида Бухоро, Самарқанд, Тошкент архитектура ва қурилиш институтининг таниқли олимлари ва лойиҳачилари, Ўзбекистон архитекторлари уюшмаси, жамоат ташкилотлари

¹² Навоий вилоят ҳокимлигининг жорий архив маълумотномаси. 2019 -йил январь-сентябрь ойлари давомида барча соҳаларда амалга оширилган ҳомийликлар тўғрисида.

¹³ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси.- Тошкент: 2001 й, 9-10-сон.

хамда Навоий вилояти Маданий меърос объектларини сақлаш ва улардан фойдаланиш бошқармаси вакиллари томонидан кўриб чиқилди. Навоий вилоятининг табиий географик жойлашуви ҳамда сейсмик иқлими, индустриал-иқтисодий зонада жойлашганлиги сабабли қайта тиклаш ва таъмирлаш жараёни куйидаги ишлар орқали ёдгорликларни жорий ва капитал тарзда реставрация қилинишида ушбу йўналишлар мақсадга мувофиқ деб топилди.

Биринчидан: ёдгорликлар қурилмаларининг пойдевор қисмидан таъмирлаш жараёнидаги мустаҳкамлаш ишларига алоҳида эътибор қаратиш;

Иккинчидан: ёдгорликларнинг ғишт деворларининг хавфли жойларини топиш ва реставрация қилиш, маркировка қилинган графика ва фотофиксация ишларини бажариш;

Учинчидан: ёдгорликларнинг сақланиб қолган қисмларини техник мустаҳкамлаш ишларини олиб бориш (пойдеворларни мустаҳкамлаш, деворларидаги нақшинкорлик, ганчкорлик, уймакорлик каби асл санъат намуналарини қадрлаб пастки қисмларидаги деворларни қурилиш қоидаларига асосланган ҳолда) ғишт териш ишларини амалга ошириш;

Тўртинчидан: сақланиб қолган ҳужжатлар асосида декоратив қопламаларни консервация ва реставрация қилиш (ёдгорликларнинг ўзида сақланиб қолган ва йиғма материаллар асосида);

Бешинчидан: ер ости сувларини кўтарилишини олдини олиш ҳамда ёғингарчилик натижасида юзага келадиган сувларнинг чиқариш ва ушбу ёдгорликларга киришни қулайлаштириш мақсадида худуд ободончилик ишларини олиб бориш белгиланган вазифаларни амалга оширишда ва ёдгорликларнинг умрини узайтирилишида муайян дастур бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиёт ва манбаалар:

1. Ахмедов М.Қ.Ўрта Осиё меъморчилик тарихи.- Тошкент:Ўзбекистон,1995.-Б.53-54.

2. Абриев Р.Б.Ўзбекистон мустақиллиги йилларида тарихий-меъморий обидаларни,таъмирлаш ва қайта тиклаш жараёнлар.-Тошкент: Фан, 2015.-Б.20.

3. Воронина В.А. Некоторые данные о памятниках зодчества Узбекистана./Архитектурное наследие, выпуск 3.-Москва: 1953.-Б.107.
4. Ўзбекистон масжидлари. Навоий вилояти. <https://masjid.uz/navoiy-v/222-karmana-tumani/1473-mavlono-orif.html>, <http://muslim.uz>.
5. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиснинг Ахборотномаси.- Тошкент: 2001 й, 9-10-сон.
6. Навоий вилоят ҳокимлигининг жорий архив маълумотномаси. 2019 - йил январь-сентябрь ойлари давомида барча соҳаларда амалга оширилган ҳомийликлар тўғрисида.